

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), 95(3), **96(4)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2020. Протокол № 4'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ
ПЕРЕД ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ**

Колюбаєва О.Ю.

*Харківський національний
медичний університет*

До розділу: променева діагностика та променева терапія.

Матеріали XXI/Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 серпня 2020)

Сучасні технології променевої діагностики спрямовані на розробку і впровадження в медичну практику систем цифрової рентгенології, які дозволяють знизити променеве навантаження на пацієнта в 1,5-3 рази в порівнянні з аналоговими технологіями¹. Цифрові рентгенівські апарати дають можливість комп'ютерної обробки зображення для отримання максимально якісного відображення зони дослідження. До переваг цифрової рентгенографії також належать миттєве отримання зображення, відсутність контакту медичного персоналу з хімічними реактивами, відсутність витрат на матеріал та плівкового архіву, що може пошкоджуватися та псуватися з часом, а також швидкий пошук зображень у електронному архіві². Цифровий формат зображення дозволяє використовувати можливості телемедицини, а саме швидку передачу результатів дослідження без втрати якості на значні відстані пацієнтам або іншим фахівцям для консультації³. Також електронна база даних дає можливість оцінити динаміку стану пацієнта для подальшої корекції лікування. Недоліком цифрових систем є висока вартість процедури, обладнання та його ремонту.

**ADVANTAGES OF DIGITAL RADIOGRAPHY
OVER TRADITIONAL METHODS
OF X-RAY STUDY**

Koliubaieva O.Yu.

Kharkiv National Medical University

To section: radiation diagnostics and radiation therapy.

Proceedings of the XXI/International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020)

Modern technologies of radiological diagnostics are aimed at the development and implementation of digital radiology systems, which reduce the radiation load on the patient by 1.5-3 times compared to analog technologies in medical practice¹. Use of digital X-ray machines provides an opportunity for computer processing to obtain the highest quality image of the study area. The advantages of digital radiography include instant image production, no contact of medical personnel with chemical reagents, no cost of material and no film archive, which can be damaged over time, as well as fast search of images in the electronic archive². The digital image format allows the use of telemedicine capabilities, namely the rapid transmission of research results without loss of quality over long distances to patients or other specialists for consultation³. Also, the electronic database makes it possible to assess the dynamics of the patient's condition for further correction of treatment. The disadvantages of digital radiography are the high cost of the procedures, the equipment and its repair.

Література

References

1. Согоконь ОБ, Волочай ІЛ, Кіношенко ЮТ, Бабанін СВ, Колишкін ВВ. Цифрова рентгенологія. Методи одержання зображення та переваги перед традиційними технологіями. [Інтернет, доступ 30.08.2020]: <https://kvant.ua/ua/articles/9.html>
2. Основы и принципы лучевой диагностики: Учеб-метод. пособие. Алешкевич АИ и др. Минск: БГМУ, 2015. 86 с.
3. Bansal GJ. Digital radiography. A comparison with modern conventional imaging. Postgrad Med J. 2006;82(969):425-8.

Ключові слова: цифрова рентгенографія, плівкова рентгенографія.

Keywords: digital radiography, film radiography.

Для цитування: [Колюбаєва ОЮ. Переваги цифрової рентгенографії перед традиційними методами рентгенологічного дослідження. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4008011)), 2020;96(4):52-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008011>]

Cite as: [Koliubaieva OYu. Advantages of digital radiography over traditional methods of X-ray study. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4008011)), 2020;96(4):52-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008011>]